

**“PAST BOSIMLI OQAVA SUVLARDA ISHLOVCHI OPTIMAL
KONSTRUKSIYALI MIKROGES QURILMASINI ISLAB CHIQISH VA
AMALDA TATBIQ ETISH”**

Babur Nemadjanovich Raymdjanov

Andijon qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti,
“Agroinjeneriya va gidromelioratsiya” fakulteti,
“Elektr energiyasi va nasos stansiyalaridan foydalanish”
kafedrası assistenti

Turg‘unboyeva Mohinur Jobirbek

Andijon qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti,
“Agroinjeneriya va gidromelioratsiya” fakulteti,
“Qishloq va suv xo‘jaligida energiya ta‘minoti”
ta‘lim yo‘nalishi, 3-bosqich 105-guruh talabasi

Azimov Arabboy Muftohidin o‘g‘li

Andijon qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti,
“Agroinjeneriya va gidromelioratsiya” fakulteti,
“Qishloq va suv xo‘jaligida energiya ta‘minoti” ta‘lim yo‘nalishi,
1-bosqich magistratura talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada past bosimli oqava suvlarda ishlovchi mikroGESlarni optimal konstruksiyasidan foydalanish imkoniyatlari va tatbiq etilishi natijasida ekologik va iqtisodiy samaradorligi oshishi bo‘yicha analizlar va fikr muloxazalar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: MikroGES, qayta tiklanuvchi energiya manbalari, elektr energiyasi, charxpalak, generator.

Annatation. This article should be analyzed and comments on the possibility of optimal construction and implementation of microges operating in low-pressure wastewater to improve their environmental and economic efficiency

Key words. MicroGES, renewable energy source, wheel, generator

Suv quvvatidan nafaqat gidravlik turbinalar balki suv charxpalaklari orqali elektr energiyasi olish mumkin. Past bosimli oqava suvlar bosimidan xar qanday gidravlik turbinalardan foydalanib elektr energiya olish iqtisodiy jixatdan samarasizdir lekin suv charxpalaklaridan foydalanib elektr energiya olinishi katta samara beradi.

O‘zbekiston Respublikasi prezidentining 22.08.2019 dagi PQ-4422- son qarori hamda 2022-yil 10 iyun kuni o‘tkazilgan videoselektorda, 2022-yil 9-sentyabrdagi

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti PF -220 qaroriga asosan qayta tiklanuvchi energiya manbalari hissasini energetika tizimida oshirish bo‘yicha qo‘ygan topshiriqlarini ijrosiga javoban shu yo‘nalishlarda o‘z xissamizni qo‘shish maqsadida mikroGES larni joriy qilish bo‘yicha ilmiy izlanishlar va amalda joriy qilish bo‘yicha ishlar olib bormoqdamiz!

Mavzuning dolzarbligi: O‘zbekiston Respublikasining gidroenergetik resurslarining xisoblangan yillik umumiy gidroenergetik imkoniyatlari turli tabiiy va texnologik isroflarni chiqarib tashlanganda - 15,0 mlrd. kVt/soatga yaqin bo‘lib shundan kichik daryo va soylarning imkoniyatlari – 2,0 mlrd.kVt.soatni tashkil qiladi.

Respublikamiz agrar sohasida qishloq xo‘jalik ekinlari uchun sug‘orish suvlarini yetkazib berish maqsadida mamlakatimiz irrigatsiya tizimlarida uzunligi 28,6 ming km bo‘lgan 75 ta yirik magistral va xo‘jaliklararo kanallar, 172,2 ming km uzunlikdagi ichki sug‘orish tarmoqlari ekspluatatsiya qilinadi. Bundan tashqari, tog‘ va tog‘ oldi hududlarda baland sharsharali yuzlab soy va buloqlar mavjud bo‘lib, tabiiy nishabliklar (daryo va soylarda)dan foydalanib, arzon va ekologik toza elektroenergiya ishlab chiqarish imkoniyatlari mavjud.

Qayta tiklanuvchi energiya manbalari tomonidan ishlab chiqariladigan quvvatlar hajmini iste‘mol qilinadigan quvvatlarga mos bo‘lishini ta‘minlash, yuklamalarning sutkalik, mavsumiy va yillik grafiklari borasida V.I. Budzko, V.YU. Gessen,

S.E.Strebkov, S.K.SHeryazov, xususan O‘zbekiston sharoitida qishloq xo‘jalik ishlab chiqarishida elektrotexnologiyalar bo‘yicha R.A.Zoxidov, Q.R.Allaev, A.Muxammadiyev, A.Radjabov kabi olimlar tadqiqotlar olib borishgan.

Ushbu tadqiqotlarda elektr energiya iste‘moli yuklamalari aloxida obyektlar va xududlarning elektr ta‘minoti tizimini qurish nuqtai nazaridan ko‘rilgan bo‘lib, kichik quvvatli elektr stantsiyalar, ayniqsa qayta tiklanuvchi energiya manbalarini tanlash va ularning parametrlarini asoslashda elektr energiyasini ishlab chiqarish va iste‘molini o‘zaro muvofiqlashtirish masalalari nazarda tutilib, past bosimli suv inshootlari uchun kichik quvvatli to‘g‘onsiz mikrogen qurilmalarining energetik parametrlarini asoslash masalasi o‘rganilmagan. “Past bosimli suv inshootlari uchun kichik quvvatli to‘g‘onsiz mikrogen qurilmasining tajriba namunasi ishlab chiqiladi. Eksperimental tadqiqotlar natijasida qurilmaning energetik parametrlari, suv resurslari va energetik yuklanishlarning bog‘liqlik qonuniyatlari hamda maqbullashtirish modeli ishlab chiqiladi. Mikrogen qurilmasining ekspluatatsiya qilishda elektr xavfsizlik va ishonchlilik ko‘rsatgichlari aniqlanib, ularning samarali, xavfsiz ekspluatatsiyasi bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Andijon shaxrida ishga tushirilgan hozirda 1 kVt elektr energiyasini ishlab chiqarayotgan va generator qismi takomillashtirilsa 5- kVt elektr ennergiya olinishi imkoniyatiga ega bo‘lgan qurilma

Qayta tiklanuvchi energiya manbai asosidagi charxpalak tipidagi mikro GES qurilmasi orqali ishlab chiqarilgan elektr energiyasi: konstruksiyasining soddaligi, ekologik toza, xavfsiz, avtonom rejimda ishlay oladigan, tannarxi arzon, ishlash muddati yuqoriligi va texnik ishonchli qurilma sifatida ishlaydi va sarflangan mablag‘lar 4 yilda qoplanadi.

Mavjud muammolar:

O‘zbekistonimizning 85% elektr energiyasi IES lar orqali ishlab chiqarilayotganligi va ularda ishlatiladigan tabiiy resurslarning cheklanganligi;

1.Yildan yilga energiyaga bo‘lgan ehtiyojlarning oshib borayotganligi;

2.An’anaviy usuldagi elektr energiya ishlab chiqarishidagi atmosferaga chiqarilayotgan zararli gaz moddalarining tabiatga ko‘rsatayotgan salbiy ta’siri.

Muammolar yechimlari:

1.Charxpalak tipidagi mikro GES larni amalda tadbiq qilish hisobiga qaytq tiklanuvchi energiya manbalari xissasini oshirish;

2.Qayta tiklanuvchi energiya manbalari ya’ni gibrid usulda mikro GES lar va quyosh panellari bilan birgalikda elektr energiyasini ishlab chiqarish quvvatini hissasini ko‘paytirish.

3.Qayta tiklanuvchi energiya manbai bo'lgan tabiatga zararsiz va ekologik toza bo'lgan charxpalak tipidagi mikro GES qurilmasi orqali elektr energiyasini ishlab chiqarish quvvatini oshirish.

4.Suv inshootlari konstruksiyasini butunligini saqlanishi, tez muddatlarda qurib bitkazish imkoniyati hamda oson montaj va demonta qilinishi;

5.Ishlash muddati davomiyligi;

6.Qurilmaning landshaftga, xayvonot olamiga va suvning sifat xususiyatiga bezararli;

7. Uzluksiz 24 soat davomida ishlashi;

Foydalanilgan adabiyotlar:

1.Alternativ energiya manbalari.

Darslik.S.A.Sattorov,A.A.Mustafaqulov,I.H.Siddiqov,F.M.Yuldashev,O.N.Olimov

Toshkent-2020.5-8 betlar.

2.R.A.Zaxidov,S.L.Lutpullayev. Miroviye tendensii v razvitii alternativnoy energetiki I zadachi Uzbekistana v osvoenii vozobnovlyayemix istochnikov energii. Geliotexnika. 2015.No1.S.55-69.